

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 988 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Ислонбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане.....	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlat sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari	981
Y.M.Xalikov	

IJTIMOY XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINI SAMARALI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

Y.M.Xalikov

SamSI mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada ijtimoiy xizmatlar sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari bayon etilgan

bayon etilgan hamda investitsion-tashkiliy ta'minotining tuzilishi ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: xizmat, ijtimoiy xizmat, ijtimoiy soha, fan-ta'lim, sog'liqni saqlash, sport, madaniyat, san'at, investitsiya, tashkiliy, davlat-xususiy sherikchilik, institutsionalizm; innovatsionlik.

Abstract: The article describes the trends in the development of social services and the mechanisms of effective formation of public-private partnerships was described and the structure of investment and organizational support was developed.

Key words: service, social service, social sphere, science and education, healthcare, sport, culture, art, investment, organization, public-private partnership, institutionalism; innovativeness.

АННОТАЦИЯ: В статье описаны тенденции развития социальных услуг и механизмы эффективного формирования государственно-частного партнерства. Описана и разработана структура инвестиционного и организационного обеспечения.

Ключевые слова: услуга, социальное обслуживание, социальная сфера, наука и образование, здравоохранение, спорт, культура, искусство, инвестиции, организация, государственно-частное партнерство, институционализм; инновационность.

KIRISH

Jahonda ijtimoiy xizmatlar sohasini isloh qilish va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlar asosan uchta yo'nalish bo'yicha amalga oshirilmoqda. Jumladan, birinchi yo'nalish o'z ichiga siyosiy muhitdagi ijtimoiy sohani baholash tizimini o'z ichiga qamrab olib, bunda mamlakatdagi siyosiy muhit barqarorligi hamda biznes bilan bog'liq xavfsizlikni ta'minlash, davlat funksiyalarining o'zgarishi va ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish muammolari; ikkinchisi ijtimoiy sektor subektlari faoliyatini tartibga soluvchi meyoriy-huquqiy qonunchilik bazasidagi o'zgarishlar; uchinchi yo'nalishda ijtimoiy fondlarni tashkil etishni soddalashtirish, investitsiyalar bo'yicha maqsadli dasturlarni optimallashtirish kabi muammolar tadqiq etilmoqda.

Yangi O'zbekistonda so'nggi yillarda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning strategik dasturlari doirasida demokratik islohotlarni chuqurlashtirish, qonun ustuvorligini ta'minlash, "Elektron hukumat" tizimini takomillashtirish, tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash hamda ijtimoiy soha xizmatlarni iqtisodiy samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ijtimoiy xizmatlar to'g'risidagi nazariyalar rivojlanishida klassik iqtisod va sotsiologiya vakillarining roli katta bo'lgan va ular ikki guruhga bo'lingan. Birinchi guruh tadqiqotchilariga A.Smit, D.Rikardo, K.R.Makkonel, S.L.Bryu, P.A.Samuelson, V.D.Nordxaus, K.Lions, D.Xove, G.Spenser, E.Dyurkgeym, R.Merton, N.Smelzer, Y.Xabermas, N.Luman, T.Parsons, Y.Shepanskiy va boshqalar mansub bo'lib, ular tomonidan strukturaviy funksional yonashuv asosida ilmiy izlanishlar olib borgan. Ikkinchi guruh tadqiqotchilariga M.Veber, Dj.G.Mid, G.Blumer, P.Berger, I.Gofman, T.Lukman, A.Shyus va boshqalar mansub bo'lib, ular tomonidan ijtimoiy xizmatlar tizimining rivojlanishi qonuniyat asosida amalga oshishi va shu tariqa nodavlat sektorining institutsionallashuvi hamda, makroiqtisodiy vazifalarni ni alohida ta'kidlashadi [1]. "Ijtimoiy xizmatlar tizimi" T.Parsons tomonidan

o'ziga xos metodologik yondoshuvlar asosida o'rganilgan. Uning fikricha, individlarning o'zaro munosabatlar doirasida "yaxlit ijtimoiy tizim" vujudga keladi. Natijada, xizmat ko'rsatish madaniyati oshadi, qadriyatlar, an'analar rivojlanadi, xizmat ko'rsatish turlari shakllanadi. Bularning barchasi o'z navbatida miqdor va sifat o'zgarishiga olib keladi [2]. N.Luman fikricha, fuqarolar o'rtasidagi shaxsiy munosabatlar keyinchalik professional xarakterga ega bo'lgan ijtimoiy xizmatlarga aylanadi va ularning sifati kafolatlanadi [3]. Y.Xabermas fikricha jamiyatni insonlarning o'zaro munosabatlari tashkil etib, umumqabul qilingan ahloqiy qoidalar, normalar qadriyatlarining rivojlanishi natijasida, davlat va jamiyat taraqqiy etib, o'zgarib boraveradi. Ijtimoiy xizmatlar tizimi - insonlarning o'zaro munosabatlarining mahsulidir [4]. Berilgan ta'riflarni umumlashtirgan holda aytish mumkinki, ijtimoiy xizmat tushunasi – ma'lum sohalarda, ya'ni sog'liqni saqlash, fan-ta'lim, madaniyat, san'at, sport, dam olish kabilarda ko'rsatiladigan xizmat turlariga aytiladi. Rus tadqiqotchisi L.K.Tereshenkoning fikricha, ijtimoiy xizmat keng jamoatchilik orasida amalga oshiriladigan faoliyat bo'lib, u ochiqlik, shaffoflik, oshkorlik tamoyillariga tayanadi. Ijtimoiy xizmatni davlat boshqaruvi organlari, tadbirkorlar, yuridik, jismoniy shaxslar va nodavlat sektori amalga oshiradi.

Fikrimizcha, ijtimoiy xizmatlar deganda fuqarolarning barcha ijtimoiy huquq, manfaat va ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan, davlat, xususiy va nodavlat sektorlari tomonidan pullik, qisman pullik yoki beg'araz ko'rsatiladigan xizmatlar majmuasiga aytiladi. Ijtimoiy xizmatlar aholi barcha qatlamlarining munosib turmush tarzini ta'minlash, inson kapitalini rivojlanishiga xizmat qiladi. Ijtimoiy xizmat, avvalo, talab va taklifdan kelib chiqadi. Ijtimoiy xizmatga talabning ko'pligi xizmatlar bozorida yangi subyektlarning vujudga kelishiga olib keladi. Ular bozor konyunkturasidan kelib chiqib, o'zi ko'rsatadigan ijtimoiy xizmatlarini pullik yoki bepullik asosida tashkil etishi mumkin. Masalan, turli chiqindilarni olib ketish, kimyoviy tozalash ishlari, uylarda turli hashoratlarga qarshi dizenfeksiya qilish va boshqa yumushlar xususiy sektor vakillari tomonidan pullik xizmat asosida amalga oshiriladi. Ijtimoiy xizmatlar bozorida davlat organlariga raqobatchilarning vujudga kelishi, sifat va miqdor o'zarishiga olib keladi. Natijada, ijtimoiy sohadagi davlat organlarining ba'zi vakolatlari nodavlat sektoriga o'tishi kuzatiladi. Ammo, muhim ahamiyatiga molik bo'lgan fan-ta'lim, sog'liqni saqlash, sport, madaniyat, san'at kabi ijtimoiy sohalarni davlatning o'zi boshqaradi. Xususiy va nodavlat sektori ushbu sohalarda davlatga ko'makdosh vazifasini bajaradi.

XX asrning 1940 yillarida iqtisodchilar J.Furastye va K.Klarklar nomoddiy sektorning (nodavlat sektori – muallif izohi) shiddat bilan rivojlanib borishini tahlil qilib, kelajakda jamiyatni ijtimoiy xizmatlar boshqaradi - deb bashorat qilgan edi [5]. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, ijtimoiy xizmatlar atamasi XX asrning 70 yillarida Dj.Zingelmann tomonidan muomalaga kiritilgan bo'lib, ushbu atama hanuzgacha turli iboralar yordamida talqin qilinmoqda. Masalan, ijtimoiy xizmatlar tushunchasi – ijtimoiy servis, ijtimoiy farovonlik, ommaviy farovonlik, meritor farovonlik, davlat, munitsipal va budget xizmatlari tushunchalari bilan parallel holda ishlatilmoqda [6]. Ijtimoiy xizmatlar sohasida Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida davlat organlaridan ba'zi ijtimoiy xizmatlarni nodavlat sektoriga o'tkazilishiga doir ko'plab tajribalar to'plangan. Masalaning muhim jihatlardan biri, ijtimoiy xizmat taklif etayotgan barcha subyektlar aholining yordamga muhtoj qatlamiga yo'naltirilishi qonun hujjatlarida qat'iy belgilab qo'yilgan [7]. Adabiyotlarda ijtimoiy xizmatlarni davlat, xususiy va nodavlat sektorlari tomonidan ko'rsatilishi borasida ko'plab fikrlar mavjud. Haqiqatdan ham ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sohasi juda keng bo'lib, uni bitta sektor tomonidan to'liq qamrab olishi, barcha talablarni qondirishiga ham jismonan ham vaqt jihatdan qodir emas. Shuning uchun ham ijtimoiy xizmatlar sohasining rivojlanishi va takomillashuvida boshqa subyektlarning ham ishtiroki muhimdir. Ijtimoiy xizmatlar ko'rsatadigan subyektlar haqida to'liq tassavvur qilish hamda ularning faoliyati, ma'suliyati chegarasiga ilmiy jihatdan aniqlik kiritish maqsadga muvofiq. Buning uchun ijtimoiy xizmatlar ko'rsatuvchi subyektlar faoliyatini tahlil qilish darkor. Birinchi navbatda, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishda davlat va uning vakolatli organlarining xizmati eng asosiy tamoyil hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon tajribasidan ma'lumki, xizmat ko'rsatish sohasida kam xarajat bilan tez muddatda biznesni yo'lga qo'yish, daromadlarining real o'sishini ta'minlash hamda yangi ish o'rinlarini boshqa tarmoqlarga nisbatan ko'proq tashkil etish mumkin.

Yangi O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish bosqichida xizmatlar sohasini jadal rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, 2022-yilda qabul qilingan "Xizmatlar sohasini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Prezident qarori sohada kichik korxonalar va mikrofirmalarni imtiyozli kreditlash, imtiyozli soliq stavkalarini joriy etish, yangicha xizmat turlarini tashkil etish yuzasidan infrastrukturallarni yaxshilash hamda tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali xizmatlar hajmini yanada kengaytirish uchun rag'bat bo'lmoqda. Olib borilgan chora-tadbirlar natijasida yalpi ichki mahsulot hajmi joriy yilning I yilligida 469,6 trln. so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 5,6 foizga o'sdi. 2023-yilning yanvariyun oylari yakunlariga ko'ra, YAIM tarkibida katta bo'lmagan o'zgarishlar kuzatilgan bo'lsada, YAIM (YAQQ) tarkibida xizmatlar sohasining ulushi 44,1 % dan 47,1 % ga oshganini ko'rishimiz mumkin. YAIMning boshqa

tarmoqariga nazar tashlaydigan bo'lsak, jumladan, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligining ulushi 20,9 % dan 20,1 % ga, sanoatning ulushi 28,0 % dan 26,3 % ga, qurilish tarmog'ining ulushi 7,0 % dan 6,5 % ga kamaydi [8] Shuningdek, 2023-yil yanvar holatiga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida jami 592371 ta korxonalar va tashkilotlar faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, ulardan 11597 tasi ijtimoiy xizmatlar sohasiga tegishlidir[9]. Savdo korxonalar soni boshqa har qanday tarmoqdagi korxonalar va tashkilotlar soniga nisbatan ko'proq (1-rasm). Ushbu ma'lumotlar mamlakatimizda savdo xizmatlari sohasining ahamiyatli ekanligini ko'rsatib beradi.

1-rasm. O'zbekiston bo'yicha 2023-yilda ijtimoiy xizmatlar sohasida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalarning boshqa tarmoqlarga ko'ra soni [3].

Iqtisodiyotga yo'naltirilgan investisiyalarning tarmoq tarkibining o'zgarishi milliy iqtisodiyotning tarkibiy tuzilmasidagi o'zgarishlarda o'z aksini topadi. Chunki raqamli innovasion iqtisodiyotga o'tish talabidan kelib chiqib, iqtisodiyotda yangi innovasion tarmoqlarning paydo bo'lishi, yoqilg'i-energetika mustaqilligiga erishish, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash investisiyalar tarkibini o'zgarishini taqozo etadi.

1-jadval. O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy xizmatlar sohasini faoliyat turlari bo'yicha investisiyalarning tarmoq tarkibining o'zgarishi (%da).

	2011-yil	2015-yil	2019-yil	2023-yil
Elektr, gaz bilan ta'minlash	5,4	4,5	12,4	5,1
Axborot va aloqa	6,5	2,2	1,3	2,4
Tashish va saqlash	21,5	11,2	6,8	4,7
Ta'lim va madaniyat	6,4	5,7	5,1	5,2
Sog'liqni saqlash	1,9	2,4	2,2	2,3
Savdo va ovqatlanish	4,9	5,9	5,5	5,4
Suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya	0,7	1,2	2,1	1,8
boshqalar	18,0	23,4	22,5	8,9

ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 5,1% elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash sanoatiga to'g'ri keldi. Milliy iqtisodiyotda yuqori fan sig'imli texnik-texnologik tarmoqlarni rivojlantirishga olib keluvchi axborot va aloqaga yalpi investisiyalarning ulushi 2011-yilda 6,5%dan 2023-yilga kelib, 2,4%gacha pasaygan.

Mamlakatda mehnatga layoqatli ishchi kuchining ijtimoiy ishlab chiqarish tarmoqlari bo'yicha taqsimlash borasida izchillik bilan olib borilgan siyosatning amaliy natijasi sifatida iqtisodiyotda ko'plab yangi ish o'rinlari yaratildi va shunga mos ravishda, iqtisodiyotda, ijtimoiy xizmatlar sohasida ham band bo'lgan aholi soni ham muttasil o'sib borayotganligini tadqiqotimizda keltirilgan 2-jadval ma'lumotlari ko'rsatmoqda.

2-jadval. O'zbekistonda ijtimoiy xizmatlar sohasi bo'yicha band aholi dinamikasi[11] (ming kishi).

Ko'rsatkichlar	Yillar					2023 yilning 2019 yilga nisbatan o'sishi, %
	2019	2020	2021	2022	2023	
Savdo	1401,8	1436,4	1405,4	1535,6	1596,3	113,2
Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	301,9	315,3	302,8	320,4	329,1	109,3
Axborot va aloqa	62,7	62,2	58,7	61,4	62,9	101,4
Moliya va sug'urta	73,5	75,8	72,5	73,1	73,8	101,6
Ta'lim	1111,7	1134,4	1158,2	1220,5	1258,4	113,2
Sog'liqni saqlash	604,0	616,7	669,5	650,8	671,3	111,1
San'at, ko'ngil ochish va dam olish	65,6	66,0	67,0	65,1	66,3	101,1
Ijtimoiy xizmatlar sohasida jami bandlar	3621,2	3706,8	3734,1	3926,9	4058,1	112,1

2-jadval ma'lumotlari tahliliga asoslanib ijtimoiy xizmatlar sohasi tarkibida bu kabi o'zgarishlarni makroiqtisodiy nuqtai nazardan tebranuvchan ijobiy siljishlar, deb hisoblasak bo'ladi. Chunki keyingi besh yil davomida ya'ni 2019–2023-yillar davomida ijtimoiy xizmatlar sohasini bandlik tarkibida kuzatilayotgan o'zgarishlar avvalom bor mehnat bozorida yalpi talab va taklifga muvozanatiga pozitiv ta'sir ko'rsatgan o'zgarishlarni o'zida aks ettiradi.

Tadqiqotlarimizning natijalari ijtimoiy xizmatlar tashkilotlari faoliyatini strategik rivojlantirish bo'yicha davlat siyosatini amalga oshirishda ijtimoiy xizmatlar ishtirokchilari o'rtasida o'zaro maqsadli va samarali hamkorlikning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish aholini ijtimoiy xizmatlar muassasalar va tashkilotlar bilan ko'proq ta'minlashga hamda, kichik korxonalarni rivojlantirish va investision jozibadorlikni oshirishga yordamlashini ko'rsatdi. Bunday zaruriyat ijtimoiy xizmatlar sohasidagi davlat-xususiy sherikligi modelini ishlab chiqishni taqozo etdi. Taklif etmoqchi bo'lgan modelimiz tadqiqotimizda belgilangan vazifalaridan kelib chiqib sohani rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini sinergetik samaradorlik natijasini hosil etuvchi unsurlaridan biriga aylanishi kerak deb hisoblaymiz.

Ijtimoiy xizmatlar sohasidagi davlat-xususiy sherikligi – tadbirkorlik subyektlari, boshqaruv organlari, turli darajalardagi hokimiyat tuzilmalari, turli ijtimoiy tashkilotlar o'rtasida muayyan maqsadni amalga oshirish yuzasida o'zaro hamkorlikdir. Sheriklik doirasida ishtirok etuvchi subyektlar, iste'molchilarning ijtimoiy xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarini to'liq qondirish, sohada tadbirkorlikni samarali rivojlantirish, sohani rivojlantirish maqsadlari uchun davlat va mahalliy budjet xarajatlarini kamaytirish, xizmatlar sifatini oshirish maqsadida qulay shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha majburiyatni o'z zimmasiga oladi.

Ijtimoiy xizmatlar sohasida davlat-xususiy sherikligini joriy qilishning samarali mexanizmlari quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- fuqarolarning ayrim guruhlari bo'yicha qatlamlarini qo'llab-quvvatlash tizimini rag'batlantirish va innovatsiyalarni rivojlantirish;
- tadbirkorlar jamiyatining mas'uliyatini oshirish;
- sohada inson kapitalini rivojlantirish va investitsiyalar kiritish;
- ommaviy tadbirlar bo'yicha xayriya ishlarini tashkil etish va amalga oshirish;
- ijtimoiy xizmatlar lari bo'yicha kichik tadbirkorlikni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash.
- Ijtimoiy xizmatlar sohasi tashkilotlarida davlat-xususiy sherikligi modelini qo'llash orqali asosiy va qo'shimcha vazifalar (funksiyalar) bajariladi.

Davlat-xususiy sherikligi ijtimoiy xizmatlar sohasi tashkilotlarida asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:

- fuqarolarni ijtimoiy xizmatlar bilan shug'ullanishga jalb qilish bo'yicha keng ko'lamli tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish (ijtimoiy xizmatlar lari sohasi muassasalari va tashkilotlarining xizmatlaridan foydalanish darajasini oshirish);
 - ijtimoiy xizmatlar sohasida xizmatlar sifatini raqobatbardosh ustunlik bo'yicha strategiyani ishlab chiqish orqali oshirish;
 - ijtimoiy xizmatlar ko'rsatadigan xizmatlar turini kengaytirish va diversifikatsiyalash;
 - innovatsiyalar bo'yicha texnologik transformatsiyalashishni amalga oshirish.
- Davlat-xususiy sheriklikning qo'shimcha funksiyalari quyidagilardan iborat:
- ijtimoiy xizmatlar sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tashkil etish va kichik korxonalarni rivojlantirish;

- ijtimoiy xizmatlar sohasida yangi yo'nalishlardagi faoliyat turlarini kengaytirish va rivojlantirish asosida yangi ish o'rinlarini tashkil etish;
- ijtimoiy infratuzilma obyektlarini rivojlantirish, yangilash va modernizatsiyalash tadbirlarini realizatsiya qilishni loyihaviy investitsiyalash asosida amalga oshirish;
- turli darajalardagi budjetning xarajatlari hajmlari bo'yicha tejamkorlikka erishish va mablag'lar sarfi samaradorligini oshirish.

Bizning fikrimizcha, ijtimoiy xizmatlar sohasidagi davlat-xususiy sherikligi mexanizmini joriy etishning istiqbolli yo'nalishlari quyidagilardan tashkil topadi:

- aholining ijtimoiy xizmat turlari obyektlarini loyihalashtirish, qurish, qayta ta'mirlash, modernizatsiyalash, binolarini kapital ta'mirlash va zamonaviy holatda jihozlash;
- ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish uchun zamonaviy va sifatli anjomlari, jihozlari bilan ta'minlash;
- jismoniy imkoniyatlari cheklangan shaxslar uchun moslashtirilgan ijtimoiy tashkilotlar, muassasalari va inshootlarini tashkil etish;
- sohada ta'lim va tibbiy xizmat ko'rsatishni interfaol usullar vositasida rivojlantirishga yo'naltirilgan maktab klublari faoliyatini tashkil etish, yetuk mutaxassislarni ta'lim-o'quv jarayoniga jalb qilish, ayrim guruhdagi fuqarolarga tibbiy-reabilitatsiya xizmatlari ko'rsatish.

Davlat-xususiy sherikligi shakli bo'yicha tuziladigan shartnomalar, shuningdek, ommaviy usul hisoblangan konsepsiya shartnomalari ijtimoiy xizmatlar sohasida maqsadli yo'nalishini rivojlantirish va realizatsiya qilish shakli sifatida realizatsiya qilinadi.

Ijtimoiy xizmatlar sohasidagi davlat-xususiy sherikligi doirasidagi faoliyat tizimli va uzoq muddatli xususiyatga ega bo'lishi, hududida bunday faoliyat amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy ustuvorliklariga muvofiq holda ma'muriy-hududiy tuzilmani takomillashtirish kerak. Iqtisodiy subyektlar, hokimiyat organlari va hududiy boshqaruv tashkilotlari sheriklarga aylanishi va qo'yilgan maqsadlarga muvofiq muayyan maqsadli dasturlar realizatsiya qilinishi lozim.

4-jadval. Ijtimoiy xizmatlar sohasida davlat-xususiy sheriklik shakllarining tasnifi¹.

Tasnifiy belgi	Sheriklik shakllari
Investitsiyalarning daromad keltirishi darajasi	Xayriya mablag'lari (foyda kutilmaydi) Ijtimoiy investitsiyalar (foyda kutiladi, lekin bu sheriklikning asosiy maqsadi emas) Investitsiyalar (foyda sheriklikning asosiy maqsadi hisoblanadi)
Investitsiyalarning turi	<i>Moliyaviy</i> aktivlar Tovarlarni Xizmatlar
Legitimligi	Normativ-huquqiy hujjat asosida Tartibga solinmagan
Investitsiyalarni jalb qilish davriyligi	Uzoq muddatli (strategik) – 3 yil O'rta muddatli – 1-3 yil Qisqa muddatli – 1 yil (bir martalik bo'lishi ham mumkin)
Davlat va xususiy sektorning sheriklik shartlari	Jismoniy tayyorgarlikni tashkil etish Tibbiy sog'lomlashtirish Konsultatsion xizmatlar ko'rsatish Sport ta'limini realizatsiya qilish Moslashtirish bilan bog'liq jismoniy tarbiya Infratuzilmani rivojlantirish, uning obyektlarini modernizatsiyalash
Investitsiyalash manbalari	Budjet mablag'lari hisobiga Budjet-xususiy mablag'lar hisobiga Xususiy mablag'lar hisobiga
Sheriklikning maqsadi	Obyektlarni qurish va rekonstruksiyalash Xizmatlar ko'rsatish Infratuzilmani rivojlantirish O'qitish Kadrlarni tayyorlash Reklama
Taskiliy va huquqiy harakatga keltiruvchi mexanizmi	Beg'araz maqsadsiz investitsiyaviy qo'yilmalar Funksiyalarning bir qismini ixtisoslashgan tashkilotlarga o'tkazish (outsorsing) Konsepsiyalar Shartnomalar, bitimlar

1 Manba: rasm muallif tadqiqotlari asosida tuzilgan.

Ijtimoiy xizmatlar sohasida davlat-xususiy sheriklikning samarali faoliyat ko'rsatishi uchun uni ma'muriy-hududiy tuzilmani uzoq muddatli rivojlantirish strategiyasiga mustaqil blok sifatida kiritish zarur, bu hudud rivojlanishini strategik rejalashtirish tizimi, texnik-texnologik rivojlanish va resurs salohiyati va ta'minoti elementlarining o'zaro hamkorligini rivojlantirish, ijtimoiy xizmatlarning iqtisodiy va ijtimoiy natijalari samaradorligi va maqsadli yo'nalishlarini aniqlashni nazarda tutadi. Hokimiyat organlari bilan tadbirkorlik subyektlari vakillarining o'zaro hamkorligining xorij va O'zbekiston amaliyotida keng tarqalgan shakllari va turlarini aniqlashda yuzaga kelgan ijtimoiy funksiyalar doirasida asosiy tasnifiy belgilari ajratildi va ular asosida davlat-xususiy sheriklik bo'yicha hamkorlikning asosiy turlari belgilandi (5-jadval).

Ijtimoiy xizmatlar sohasidagi davlat-xususiy sherikligining barcha shakllari quyidagi bir xil guruhlariga kiritildi:

1. Infratuzilmaviy sheriklik:

- ijtimoiy xizmatlar sohasi tashkilotlari tomonidan istiqbolda xizmatlar ko'rsatish uchun obyektlarini yaratish va ularni zamonaviy vositalari va anjomlari bilan jihozlash;

- investitsiya mablag'larini ko'p talab qiladigan va samaradorligi yuqori bo'lgan loyihalar (masalan, sport majmuasini yaratish), kichik investitsion mablag'larni talab qiladigan qisqa muddatli loyihalar (masalan, hovlida repitetorlik kurslari xizmatini ochish); konsepsiya bitimlari shaklida investitsiya loyihalarining ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan iqtisodiy natijalariga erishish mexanizmini tashkil etish;

2. Ta'minlovchi sheriklik – funksional vazifasi ijtimoiy xizmat inventarlari, reklama, kiyimlarini taqdim etish, poligrafiya mahsulotlarini chiqarish (ijtimoiy xizmatlar sohasi subyektlari tomonidan iqtisodiy faoliyatni faollashtirish hamkorlikning natijasi hisoblanadi);

3. Servis sherikligi: xususiy xo'jalik yurituvchi subyektlarni ijtimoiy xizmatlar sohasi tashkilotlari tomonidan ijtimoiy xizmatlari ko'rsatishga jalb qilish; outsorsing tizimini, turli xil buyurtmalarni qo'llash (masalan, ta'lim tashkiloti o'quvchilarining xususiy institutlarga borishi, aholining turli guruhlari o'quv inshootlari yetishmayotgan sharoitda ijtimoiy xizmatlar sohasini tashkil etishning sifatli xizmatlaridan foydalanishi servis sherikligining natijasi hisoblanadi).

Ijtimoiy xizmatlar sohasi tashkilotlari xizmatlarining ko'pchiligi joylardagi muassasalar yoki tashkilotlar tomonidan bajarilmayapti. Ayni vaqtda xizmatlarning bir qismi (masalan, tibbiy moslashtirish, mashg'ulotlarning yakka tartibdagi rejasini ishlab chiqish, murabbiylar malakasini oshirish) ijtimoiy xizmatning tegishli sohasiga ixtisoslashgan xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan (pullik yoki bepul) ko'rsatilishi mumkin.

Ijtimoiy xizmatlar sohasida servis sherikligining asosiy ishtirokchilari quyidagilardir: davlat boshqaruv organlari; ijtimoiy xizmatlar ko'rsatuvchi muassasalar va tashkilotlar faoliyati; ijtimoiy xizmatlar ko'rsatuvchi kichik tadbirkorlik subyektlari va tashkilotlar; ijtimoiy xizmatlar sohasida faoliyat yuritadigan nodavlat notijorat tashkilotlarning ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish korxonalari, xayriya tashkilotlari; ijtimoiy xizmatlar sohasi muassasalari, sport klublari, turli xil tashkilotlarda o'z xohishlariga ko'ra, xizmatlar ko'rsatish jarayonini moliyalashtirishda ishtirok etuvchi turli yuridik shaxslar, xo'jalik subyektlari va aholi.

Internet savdo xizmatlari agregatorlarining tasnifi 1.6-rasmda keltirilgan. Internet savdo xizmatlari agregatorlarini tasniflash quyidagi asosiy alomatlar bo'yicha amalga oshiriladi: ko'rsatilayotgan xizmat turi, maqsadli audirotiya va maqsadli auditoriyani qamrab olish darajasi.

2-rasm. Ijtimoiy xizmatlar sohasida davlat-xususiy sherikchilikning investitsion-tashkiliy ta'minotining tuzilishi.

ijtimoiy xizmatlar sohasida servis bo'yicha davlat-xususiy sherikligi mexanizmining quyidagi yo'nalishlarda turlarini keltirish mumkin:

- loyihalarni bajarishni servis sherikligi doirasida amalga oshirish (ijtimoiy xizmatlar lari sohasi subyektlarining kafolatlangan xizmatlarni ko'rsatishi) (2-rasm):

- outsorsing (boshqaruv organlari ijtimoiy xizmatlar lari sohasida xizmatlarni ko'rsatish vazifalari va funksiyalarini budjetdan to'liq moliyalashtiri-ladigan xususiy xo'jalik subyektlariga o'tkazadi);

- hamkorlikda moliyalashtirish (boshqaruv organlari yoki / va tashkilotlari ijtimoiy xizmatlar lari sohasining xizmatlarni ko'rsatish vakolatlarini xususiy xo'jalik yurituvchi subyektlarga o'tkazadi, biroq bunda tadbirkorning o'zi yoki maxsus jamg'armalar hisobiga xarajatlarning bir qismi to'lanadi);

- o'zini-o'zi moliyalashtirish (xayriya) (hokimiyat organlari va (yoki) korxonalar ijtimoiy xizmatlar lari sohasining xizmatlarni ko'rsatish vakolatlarini xususiy tadbirkorlarga o'tkazadi, bunda xarajatlar adirkorlar tomonidan, boshqa xususiy mablag'lar yoki maxsus notijorat tashkilotlari mablag'lari hisobiga to'lanadi);

- ijtimoiy xizmatlar lari sohasining hych qanday kafolatlarning mavjud bo'lmagan ijtimoiy xizmatlarini realizatsiya qilish (ular ixtisoslashgan xizmatlar ko'rsatish, yakka tartibda xizmatlar ko'rsatish va bir martalik bo'ladi), shuningdek, budjetdan to'liq yoki qisman moliyalashtiriladigan buyurtma shaklidagi hamkorlik va xususiy sheriklik (budjetdan moliyalashtirilmaydi).

ijtimoiy xizmatlar lari sohasidagi davlat-xususiy sherikligi quyidagi asosiy tamoyillarga rioya qilishga asoslanadi: komplekslilik; shartnomalar va bitimlarni bajarishning uzoq muddatlilik va uzluksizligi; institutsionallik; innovatsionlik; xizmatlar sifati va foydalanish qulayligini saqlashga yo'naltirilganlik; tizimlilik va yaxlitlilik; multiplikativlik; unifikatsiyalanganlik va individuallik; iyerarxiyalik va subsidiyalik.

Dissertatsiyada ijtimoiy xizmatlar sohasidagi davlat-xususiy sherikligini tashkil etishning asosiy tamoyillari quyidagilardan iboratligi haqida xulosaga kelindi:

- hamkorlik qiladigan tashkilot (korxonalar)larning geografik joylashuvi;
- hamkorlar malakasining tarmoq (soha) mansublilikiga mosligi;
- sheriklarning barqarorligi;
- uzoq muddatli bitimlar tuzishga yo'nalganlik;
- hamkorlarning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlariga rioya qilish.

3-rasm. Davlat-xususiy sherikchiligini iqtisodiy xususiyatlari.

O'zbekistonda milliy iqtisodiyotni institutsional takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri – bu davlat sektori tomonidan ishlab chiqariladigan va taqdim qilinadigan xizmatlarni xususiy sektorga uzoq muddatli taqdim qilinishini ta'minlash (ba'zan 30 yilgacha), tavakkalchiliklarni xususiy investorga o'tkazish, davlat va mahalliy tuzilmalar bilan huquqiy shaxslarning ko'p qirrali uzoq muddatli shartnoma shakllarini amalga oshirish shakli bo'lgan davlatxususiy sherikligi (DXSh) bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. И.В.Малофеев. Социальные услуги в системе социального обслуживания населения. Москва. Издательско торговая корпорация "Дашков и К".2012.
2. Parsons T. The social system. N.Y. 1964. - P. 552.
3. Luman N. Formi pomoshi v protsesse izmeneniya obshestvennix usloviy: Per. s nem. D. V. Ozirchenko, .N. Malinkina // Sotsiologicheskij jurnal. 2000. № 1-2. S. 16-35.
4. Upravleniye obshestvennimi otnosheniyami: Uchebnik / Pod obsh. red. V. S. Komarovskogo. M.: Izd-vo RAGS, 2005. S. 17-18)
5. Егер В. На пути к обществу услуг? Структурные изменения современной Европы // Проблемы теоретической социологии. Vip. 2. — SPb. 1996.
6. Сервис и туризм: слов.-справ. / под ред. Й.П. Свириденко, О.Й. Гойхмана.- М.: Алфа-М, 2008. —S. 271.
7. Шаститко А.Е. Организационные рамки предоставления публичных услуг // Вопросы экономики. – 2004. - №7 .
8. <https://daryo.uz/2023/09/28/respublikamizda-xizmatlar-sohasijadal-rivojlanmoqda>.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligining ma'lumotlari.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

